

Ona tili darsliklaridagi mashq va topshiriqlarda uchraydigan, she'riy matnlarda assotsiativ birliklar

Bo'riyeva Munisxon Ravshan qizi

Alfraganus Universiteti, 2-kurs magistranti

Annotation: The article attempts to highlight how the poetic texts given in mother tongue textbooks demonstrate forms of associative connections and associative units, which, in human memory, act as elements that restore and recall each other. These units form associative pairs in the mind based on similarity, contiguity, and other shared features.

The study emphasizes the importance of examining literary texts from an associative perspective in linguistics, evaluates the role of associative units in creating an artistic picture of the world, and reveals their significance in expressing the author's linguistic identity.

Keywords: idiostyle, associative connection, associative unit, stimulus word, synonymy, antonymy, cognates, paronyms.

Аннотация: В статье предпринята попытка осветить проявления ассоциативных связей и ассоциативных единиц в поэтических текстах, представленных в учебниках родного языка. Ассоциативные единицы в памяти человека восстанавливают и напоминают друг друга, формируя пары на основе сходства, смежности и других общих признаков.

Также рассматривается значение изучения художественного текста в ассоциативном аспекте в лингвистике, оценивается роль ассоциативных единиц в создании художественной картины мира и раскрывается их значение в формировании языковой личности автора.

Ключевые слова: идиостиль, ассоциативная связь, ассоциативная единица, стимулирующее слово, синонимия, антонимия, родственные слова, паронимы.

Annotatsiya: Maqolada ona tili darsliklarida berilgan topshiriqlardagi she'riy matnlarda assotsiativ aloqa ko'rinishlari va assotsiativ birliklar inson xotirasida bir-birini tiklovchi, yodga soluvchi birliklar bo'lib, inson ongida o'xshashlik, yondoshlik va shu kabi boshqa umumiy belgilari asosida assotsiativ bog'langan birliklar juftligini hosil qilishi haqida yoritib berishga harakat qilingan.

Tilshunoslikda badiiy matnni assotsiativ aspektida o'rganishning ahamiyatini yoritish, olamning badiiy manzarasini yaratishda assotsiativ birliklarning roliga baho berish, assotsiativ birliklarning muallif lisoniy shaxsini yuzaga chiqarishdagi ahamiyatini ochib berishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: idiosstil, assotsiativ aloqa, assotsiativ birlik, turtki so'z, sinonimiya, antonimiya, uyadosh, paronimik.

Kirish

Dunyo tilshunosligida o'tgan asrning so'nggi choragi assotsiativ tilshunoslik yo'nalishining shakllanishida yakuniy bosqich sifatida e'tirof etildi. Bu davrga kelib assotsiativ tilshunoslik yangi ilmiy yo'nalish sifatida psixolingvistikadan ajralib chiqdi. Dunyo tilshunoslari tomonidan assotsiativ tilshunoslik masalalariga qiziqishning ortishi va bu yo'nalishda ko'plab tadqiqotlarning amalga oshirilganligi, juda ko'p tillarda assotsiativ lug'atlarning yaratilganligi, assotsiativ grammatikaning tuzilganligi ushbu yo'nalishning mustaqil rivojlanayotgan soha sifatida e'tirof etilishiga olib keldi. Bugungi kunga kelib assotsiativ tilshunoslikning o'rganish obyekti, predmeti aniq belgilangan, tadqiq metodlari ishlab chiqilgan, nazariy masalalari, dolzarb muammolari belgilangan. Assotsiativ tilshunoslikda matn yaratuvchi ijodkor shaxsning assotsiativ tafakkuri, tasavvurlari bilan bog'liq holda yuzaga kelgan assotsiatsiyalarning badiiy matnga ko'chishi, bunday birliklarning badiiy matndagi roli, ijodkor idiosstilini shakllantirishdagi o'rni kabilarni o'rganish

muhim ahamiyatga ega. Ushbu muammoni muayyan ijodkor badiiy asari misolida tadqiq etish assotsiativ tafakkur – til – matn munosabati masalasiga doir ilmiy nazariy qarashlarni yangi bilimlar bilan boyitishi muqarrar.¹⁰

She'riy matnlarda assotsiativ birliklardan foydalanish, bu she'rxonning she'r mazmunini yaxshi tushunishiga va uni xotirada tez saqlanishiga yordam beradi

Asosiy qism

Assotsiativ birlik tushunchasi – She'riy matnlarda so'zlar, obrazlar yoki g'oyalar qanday bog'langanini aniqlash.

Mavzular va ramzlar – Darsliklardagi she'rlarning asosiy mavzularini tahlil qilish va ularning qanday assotsiatsiyalar hosil qilishini ko'rsatish.

So'z va iboralar tahlili – She'rlarda takrorlanuvchi metafora, ramz va obrazlar orqali hosil bo'ladigan assotsiativ birliklarni topish.

Sinf darajalariga qarab farqlar: 5-11-sinf darsliklaridagi she'riy matnlarni tahlil qilib, yosh darajalariga qarab qanday assotsiativ birliklar berilganini solishtirish.

Assotsiativ birliklar inson xotirasida bir-birini tiklovchi, yodga soluvchi birliklar bo'lib, inson ongida o'xshashlik, yondoshlik va shu kabi boshqa umumiy belgilari asosida assotsiativ bog'langan birliklar juftligini hosil qiladi.

Assotsiativ birliklarning o'zaro aloqasida ularning paradigmatic va sintagmatic munosabati muhim o'rin tutadi. Turtki so'z – assotsiativ birlik yoki assotsiativ birlik – assotsiativ birlik o'rtasidagi paradigmatic aloqa bu so'zlar orasida kuzatiluvchi sinonimik, antonimik, omonimik, uyadoshlik, partonimik, giper-giperonimik munosabat asosida yuzaga chiqadi.¹¹

5-sinf ona tili 1-2-qism darsligining topshiriqlarida berilgan “O'zbekiston” she'rining matnida assotsiativ birliklarni ko'rishimiz mumkin.

Kechmishing bor chindan ham uzoq,
Ilg'ay olmas barchasin ko'zim.
Maqtamasman **moziy**ni, biroq
O'tmishingni o'ylayman bir zum....
(Abdulla Oripov)¹²

Bu she'rda *kechmish*, *moziy* va *o'tmish* so'zlari assotsiativ birliklar hisoblanadi. Sinonimiya assotsiativ birlik – assotsiativ birlik o'rtasida yuzaga kelgan.

Topshiriqlarda berilgan “Majnuntol” she'rinda assotsiativ birliklarining ishlatilishiga e'tibor bersak,

Rahmi kelib **bulut**ning
Yig'lab to'kar **yosh**ini.
Qushlar qochar, majnuntol
Ko'taradi **bosh**ini.
Bulutning orasidan
Quyosh kulib qaraydi.
Majnuntolning yuvilgan
Sochlarini taraydi.
(Erkin Vohidov)¹³

She'rda *bulut* va *quyosh* so'zlari bir-biriga uyadosh bo'lib, assotsiativ birlikni hosil qilgan. Yana she'r matnida *yosh* va *bosh* so'zlari bir – biriga paronim bo'lib, assotsiativ birlikni hosil qilgan.

“Bastakor” she'rining matnida ham assotsiativ birliklarni uchratishimiz mumkin.

Qo'shiq ijod qilmoqlik-

¹⁰ Rahmonov H.A. “Omon Matjon she'riy matnlarining assotsiativ strukturasi” f.f.n. PhD diss... – T.: 2023, 5-B.

¹¹ Rahmonov H.A. “Omon Matjon she'riy matnlarining assotsiativ strukturasi” f.f.n. PhD diss... – T.: 2023, - B 16.

¹² Mavlonova K., Qo'ldosheva S., Hakimova N., Siddiqov M. Ona tili 5-sinf 1-qism darslik, - T.: 2024, -B 37.

¹³ O'sha kitob, -B 38.

*Derlar talantga bog'liq.
Lekin iste'dod o'zi
Ocharmi ijod ko'zin?...
(Po'lat Mo'min)¹⁴*

Berilgan parchada *talant* – *iste'dod* assotsiativ juftlikni yuzaga kelgan. Talant va iste'dod so'zlari bir- biriga ma'nodosh so'zlar hisoblanadi. Bu yerda sinonimiya assotsiativ birlik – assotsiativ birlik o'rtasida yuzaga kelgan.

“Korrektor so'zi” nomli she'r matnida ham assotsiativ birliklardan qo'llanilganligiga e'tibor bersak,

*Harflar-chi, so'zdagi askar,
Tartib zarur askarga aksar.
Men so'zlarga bo'lib komandir,
Tekshiraman ularni bir-bir....
(Po'lat Mo'min)¹⁵*

Ushbu parchada *askar* va *komandir* so'zlari assotsiativ birliklari hisoblanadi va uyadoshlik munosabati asosida hosil bo'lgan.

10-sinf ona tili darsligidagi topshiriqda berilgan “Nutq haqida” she'r matnida assotsiativ birliklardan foydalanilgan.

*Mazmun nomli mo'ljalgan
So'z otilgan o'q bo'lsin.
Nishonga tegmay qolgan
Bitta o'q ham yo'q bo'lsin. ...
(Erkin Vohidov)¹⁶*

Bu she'rda *o'q* va *nishon* so'zlarini assotsiativ birlik deb olamiz. Ular o'zaro uyadoshlik munosabati bilan bog'langan.

*“Kuy avjida uzilmasin tor” nomli she'r matnidan parcha.
Qo'ldan tushib sinmasin qadah,
Lab tekkanda to'kilmasin may.
To'xtamasin urib turgan qalb,
Boshlab qo'ygan qo'shig'i bitmay...
(Erkin Vohidov)¹⁷*

Bu she'rda *qadah* va *may* so'zlarini assotsiativ birlik deb olamiz. Ular o'zaro uyadoshlik munosabati bilan bog'langan.

Yana bir topshiriqda berilgan “Bahor kechasi” nomli she'r matnida ham assotsiativ birliklarni uchratamiz.

*Hovlim o'rtasida do'ndiq qiz kabi
Pushti ko'ylak kiyib turar shaftoli.
Gilos oq shoxi to'n kiygan kuyovmi,
Egilib kelinga pichirlardi u.
To'yni ko'rish uchun tom tepasiga
Shoshib chiqib olgan qizlar kabi oy —
O'rikka tirmashib, yong'oqqa o'tib,
Terak tepasida ko'rsatdi chiroy...
(Shukrullo)¹⁸*

¹⁴ Mavlonova K.M., Qo'ldosheva S.H., Hakimova N.S, Siddiqov M.R. Ona tili 5-sinf 2-qism darslik, - T.: 2024, -B 50.

¹⁵ O'sha kitob, -B 156.

¹⁶ Mengliyev B., Abdurahim Sh., Mavlonova K., Siddiqov M., Atoyeva S. Ona tili 10-sinf darslik, -T.: -B 80.

¹⁷ O'sha kitob, -B 100.

¹⁸ O'sha kitob, -B 173.

Berilgan she'rda *shaftoli* va *gilos* so'zlari assotsiativ birliklar bir-biri bilan uyadoshlik munosabati bilan assoatsiativ birliklarni hosil qilgan.

Kuyov va kelin juft so'z, *to'y* so'zi bilan birgalikda uyadosh so'zlar hisoblanadi. Ularni uyadoshlik munosabati bilan assotsiativ birliklarni hosil qilgan.

O'rik, yong'oq va terak so'zlari ham o'zaro uyadoshlik munosabati bilan assotsiativ birliklarni hosil qilgan.

11-sinf 1-2-qism ona tili darsliklaridagi topshiriqlarda berilgan she'r matnlarida assotsiativ birliklardan foydalanilganini ko'rishimiz mumkin.

“Maqollar kitobi” nomli she'r matnida assotsiativ birliklardan foydalanilgan.

Eltib sizni g'aroyib
Yurtga ukajonlarim,
Ko'rsataman u joyning
Qiziq **qush, hayvonlarin.**

Bunaqasi ko'rmasiz
Hech bitta **zooparkda.**
Bu yerda: hatto shohning
Ishqi tushgan **qurbaqa;**

Yaxshi so'zga inidan
Chiqadigan **ilonlar;**
Sira bosgan izidan
Qaytmaydigan **arslonlar;**

Ing'a sig'mas dumiga
G'alvir bog'lagan **sichqon;**
Bolasin botirim deb,
Alqagan qo'rqqoq **quyon;**

Do'stlardan ayrilganni
Changi chiqsa ham dong'i
Chiqmaydigan yolg'iz **ot...**

Yana ko'p-u, lekin men
Tugataman so'zimni.
Endi ko'rib olasiz
Qolganini o'zingiz.
(Dilshod Rajab)¹⁹

Ushbu she'r matnida hayvon nomlari bilan bog'liq maqollardan foydalanilgan. Bu yerdagi hayvon nomlari o'zaro uyadosh so'zlar bo'lib, assotsiativ birliklarni hosil qilgan.

Agar **dushman** aro bo'lsa nizo, jang,
Borib **do'stlar** bilan xotirjam o'ltir.
Magar ko'rdingki, **yovlarning** tili bir
Kamon tort, qal'aga g'isht-u tosh keltir.
(Sa'diy)²⁰

She'r matnida keltirilgan *dushman*, *yov* va *do'st* so'zlari bir- biriga qarama- qarshi ma'nolarda qo'llaniladigan antonim so'zlar bo'lib, ular antonim munosabatdagi assotsiativ birliklar sanaladi.

¹⁹ Mahmudov N.M., Odilov Y.R., Ziyodullayeva G.Sh. Ona tili 11-sinf darslik “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti –T.: 2018, -B 98.

²⁰ Mengliyev B., Toshmirzayeva Sh., Atoyeva S., Majidova S. Ona tili 11-sinf 2-qism darslik “O'qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi-T 2020, -B 68.

Yuqorida yozilganlardan shuni ko‘rishimiz mumkinki, tilda assotsiativ birliklar turli omillar ta‘sirida yuzaga keladi. Assotsiativ birliklarning hosil bo‘lishida til birligiga xos lingvistik belgilar qatorida jamiyatda shakllangan madaniy, siyosiy, diniy qarashlar, til egalarining voqelik haqidagi bilimlari, ko‘rgan-kechirganlari, hayotiy tajribalari, shaxsiga xos jihatlar (yoshi, jinsi, kasb-kori, ijtimoiy mavqei, qiziqishlari) kabi tashqi omillarning ham ta‘siri katta. Ammo shoirning she‘rlarida so‘zlarning ta‘sirchanligini oshirish va esda saqlanib qolishi uchun (sinonimik, antonimik, uyadoshlik) assotsiativ birliklardan qo‘llangan bir qator she‘rlaridan parchalar keltirib o‘tildi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Rahmonov H.A. “Omon Matjon she‘riy matnlarining assotsiativ strukturasi” f.f.n. PhD diss... – T.: 2023, 157-b.
2. Mavlonova K., Qo‘ldosheva S., Hakimova N., Siddiqov M. Ona tili 5-sinf 1-qism darslik, - T.: 2024, 157-b.
3. Mavlonova K.M., Qo‘ldosheva S.H., Hakimova N.S, Siddiqov M.R. Ona tili 5-sinf 2-qism darslik, - T.: 2024, 139-b.
4. Mengliyev B., Abdurahim Sh., Mavlonova K., Siddiqov M., Atoyeva S. Ona tili 10-sinf darslik, -T.: 234-b.
5. Mahmudov N.M., Odilov Y.R., Ziyodullayeva G.Sh. Ona tili 11-sinf darslik “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti –T.: 2018, 108-b.
6. Mengliyev B., Toshmirzayeva Sh., Atoyeva S., Majidova S. Ona tili 11-sinf 2-qism darslik “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi-T 2020, 94-b.